

NFDI 4
BIODIVERSITY
BIODIVERSITY, ECOLOGY & ENVIRONMENTAL DATA

Research Data Scary Tales

Biodiversity Edition

28.11.2024

Research Data Scary Tales – Biodiversity Edition

Author:innen

Juliane Röder¹, Katharina Frohne², Daniel Tschink²

¹Philipps University of Marburg, Biegenstraße 36, 35032 Marburg, Germany

²German Federation for Biological Data (GFBio e.V.), Mary-Somerville-Str. 2-4, 28359 Bremen, Germany

Veröffentlicht von

Philipps University of Marburg, Biegenstraße 36, 35032 Marburg, Germany

Die Texte in diesem Dokument können unter der [Creative Commons Zero v1.0 Universal licence \(CC0\)](#) genutzt werden.

Diese Lizenz erlaubt den Nutzenden, das Material in jedem Medium oder Format zu verteilen, neu zusammenzustellen, zu verändern oder zu erweitern, ohne um weitere Erlaubnis bitten zu müssen. Diese Lizenz erlaubt die kommerzielle Nutzung.

Diese Arbeit wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) unter dem Förderkennzeichen [442032008](#) (NFDI4Biodiversity) gefördert. NFDI4Biodiversity ist Teil der NFDI, der Nationalen Forschungsdateninfrastrukturen in Deutschland (www.nfdi.de).

Einleitung

Kleine Fehler können große Folgen haben. Mal war ein Tag Arbeit umsonst, mal ein Jahrzehnt, und manchmal sind Daten unwiederbringlich verloren. Wir zeigen mit ausgewählten wissenschaftlichen Schauergeschichten häufige und manchmal fatale Fehler beim Forschungsdatenmanagement – und wie sie vielleicht hätten vermieden werden können. Unser Vorbild ist dabei das Thüringer Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement (TKFDM), das eine wunderbare Sammlung von [Research Data Scary Tales](#)¹ zusammengestellt hat. Die Arbeit mit Biodiversitätsdaten hat jedoch einige spezielle Tücken – und so laden wir Sie dazu ein, sich mit uns zusammen zu gruseln. Können Sie erraten, was hier nicht nach Plan verlief?

In der [NFDI4Biodiversity Knowledge Base](#) finden Sie alle unsere Geschichten – bestehend aus Rätsel, Illustration, Auflösung, Hinweisen zu besserem Datenmanagement, und den jeweiligen Quellen.

Die hier veröffentlichten Texte können unter der Lizenz [CC0](#) genutzt werden.

Inhaltsverzeichnis

1. Total Verrückt.....	3
2. Netz aus Lügen	4
3. 3, 2, 1... heute leider kein Bild für dich	5
4. Von Kopf bis Fuß, vom Scheitel bis zur Sohle.....	6

¹ Lang, K., Gerlach, R., Rex, J., Neute, N., Annett Schröter, Schwartz, V., Assmann, C., Lehmann, A., Boelter, S., & Meyer, R. (2023). Research Data ScaryTales (4.1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10281701>

1. Total Verrückt

Weil er in der Zeile verrutscht war, kam sie zu keinem sinnvollen Ergebnis.

Eine Studentin sollte Daten für eine Semesterarbeit auswerten. Die Daten bekam sie von ihrem Dozenten. In den Daten enthalten waren Untersuchungsflächen, Pflanzenarten sowie Artnamen und Häufigkeit von Tieren, die auf diesen Pflanzen gefunden worden waren. Zu diesen Tierarten ergänzte die Studentin dann noch Angaben aus der Literatur zum Spezialisierungsgrad und weiteren Arteigenschaften. Bei der Auswertung stellte sich heraus, dass keine der erwarteten Zusammenhänge zu finden waren – die Spezialisten waren offenbar nicht besonders spezialisiert, und manche üblicherweise häufigen Arten waren sehr selten. Trotz verschiedener Analysemethoden blieb es dabei - weder verschiedenen Pflanzenarten noch die Untersuchungsgebiete unterschieden sich in der Zusammensetzung der Tierarten.

Kurz bevor die Arbeit abgegeben werden musste, stellte sich dann heraus, dass die Artnamen in der Tabelle um zwei Zeilen verrutscht waren. Der Zusammenhang zwischen Arten, und ihren Fundorten und Häufigkeiten war also aufgebrochen worden. Wie und wann der Fehler genau passiert war, ließ sich nicht mehr rekonstruieren, aber die Studentin hatte die Daten in bereits korrumpiertem Zustand bekommen und von Anfang an mit dem fehlerhaften Datensatz gearbeitet. Bis zur Abgabe war keine neue Analyse möglich und so wurde ihre Arbeit trotz der fehlerhaften Datengrundlage akzeptiert. Schließlich hatte sie alle geforderten Analysen durchgeführt und die (sehr unbefriedigenden) Ergebnisse tapfer diskutiert.

Solche Fehler sind leider recht häufig, gerade wenn Daten ausschließlich in Tabellenkalkulationsprogrammen wie Excel oder LibreOffice gespeichert und bearbeitet werden. Deshalb ist es sehr wichtig, ausschließlich mit Kopien der Rohdaten zu arbeiten, aber niemals in den Rohdaten selbst. Wenn Daten neu sortiert, ausgewählt oder aggregiert werden sollen, empfehlen sich Programme wie OpenRefine, Abfragen in relationalen Datenbanken (z.B. MariaDB, SQLite) oder die Verwendung von R oder Python-Skripten.

Quelle: Persönliche Kommunikation

2. Netz aus Lügen

Sie vertrauten ihm blind und mussten die Konsequenzen tragen.

Ein Wissenschaftler untersuchte das Verhalten von sozialen Spinnen und sozialen Insekten. Seine Forschung war bahnbrechend und er machte rasch Karriere. Er kooperierte mit vielen Forschenden bei der Auswertung seiner Experimente und gemeinsam entstanden so zahlreiche vielzitierte wissenschaftliche Artikel. Doch dann kamen Zweifel an seinen Ergebnissen auf. Als einige seiner Co-Autor:innen seine Rohdaten genauer ansahen, fielen ihnen schnell Ungereimtheiten auf, wie z.B. identische Daten zu verschiedenen Individuen. Er konnte auch nicht belegen, woher in Experimenten verwendete Tiere stammten oder welche Individuen genau untersucht worden waren ([Kozlov 2022](#)). Auch bei weiteren Artikeln wurden auffällige Daten entdeckt; mehr als ein Dutzend seiner Artikel musste nach eingehender Prüfung zurückgezogen werden. Eine mehrjährige Untersuchung seiner Universität kam zu dem Schluss, dass er bewusst und vorsätzlich Daten verfälscht oder komplett erfunden hatte. In der Folge verlor er seine Position.

Doch nicht nur er selbst hatte die Konsequenzen zu tragen: mehr als 50 seiner Co-Autor:innen der zurückgezogenen Artikel hatten mit den Folgen zu kämpfen. Darunter waren viele Doktorand:innen und Nachwuchswissenschaftler:innen, die am Anfang ihrer Karriere standen ([López Lloreda 2023](#)). Viele wären nie auf die Idee gekommen die Daten ihres Betreuers bzw. des Kollaborationspartners ihres Betreuers in Frage zu stellen. Bei einigen verzögerte sich die Promotion, andere hatten Schwierigkeiten bei der Stellensuche, und alle mussten verlorenes Vertrauen bei den eigenen Kollaborationspartner:innen wieder aufbauen. Nicht zuletzt wurden erhebliche Forschungsgelder darauf verwendet, die vermeintlich spektakulären Ergebnisse zu replizieren – was natürlich nicht gelang.

Dieser Fall sensibilisierte sowohl wissenschaftliche Verlage als auch viele Forschende dafür, bei spektakulären Analysen immer auch die Rohdaten kritisch zu überprüfen. Inzwischen ist es üblich, dass Autor:innen nicht nur ihre Manuskript bei Verlagen einreichen, sondern auch Zugang zu den Rohdaten gewähren müssen, bevor ein wissenschaftlicher Artikel veröffentlicht wird. Außerdem gibt es inzwischen immer mehr Forschende, die mit Open Science ähnliche Fälle in Zukunft verhindern wollen: Die "Society for Open, Reliable, and Transparent Ecology and Evolutionary Biology" ([SORTEE](#)) ist ein weltweiter Zusammenschluss von Forschenden und Studierenden, die Open Science in der Ökologie und Evolutionsbiologie verankern wollen. Allgemein gilt: Außergewöhnliche Aussagen brauchen außergewöhnlich gute Daten, um sie zu belegen.

Quellen:

Kozlov, M. (2022). How a scandal in spider biology upended researchers' lives. *Nature*, 608(7924), 658–659. <https://doi.org/10.1038/d41586-022-02156-2>

López Lloreda, C. (2023). *University investigation found prominent spider biologist fabricated, falsified data*. <https://doi.org/10.1126/science.adi6906>

SORTEE. *Society for Open, Reliable, and Transparent Ecology and Evolutionary Biology (SORTEE)*. <https://www.sortee.org>

3. 3, 2, 1... heute leider kein Bild für dich

Obwohl er alles dabei hatte, konnte er nicht arbeiten.

Im Rahmen eines Experiments zur Besiedlung neuer Lebensräume durch marine, sessile Arten wurden über mehrere Monate hinweg regelmäßig Fotos von Bewuchsplatten aufgenommen. Diese dienten der Bestimmung der Arten und der Analyse von Besiedlungsmustern. Die Bewuchsplatten waren jedoch an künstlichen Inseln im Wattenmeer angebracht, was die Probenahme erschwerte. Jede Beprobung und damit auch jede Möglichkeit zur Fotodokumentation war nur an wenigen Tagen im Monat durchführbar und erforderte aufgrund der aufwändigen Anfahrt einen ganzen Arbeitstag.

Eines Tages passierte dem Doktoranden jedoch ein folgenschwerer Fehler: Er hatte vergessen, die Speicherkarte der Kamera vor der Fahrt zu leeren und die Daten zu sichern. Das Problem fiel ihm erst auf, als er bereits mitten auf dem Meer war – fernab von Internetverbindung und ohne Möglichkeit, die Dateien anderweitig zu sichern. Das Löschen einiger redundanter Aufnahmen reichte nicht aus, und so wurde ein zusätzlicher Probetag notwendig. Neben dem Zeitverlust wurde durch den abweichenden Rhythmus auch die spätere Analyse komplizierter.

Die Lektion aus diesem Vorfall war klar: Regelmäßige Backups sind essenziell! 3...2...1 – Backup: mindestens drei Kopien der Daten, auf mindestens zwei verschiedenen Medien, und mindestens eine davon an einem externen Ort. Hätte der Doktorand diese Regel beherzigt, hätte er sich einen zusätzlichen Arbeitstag und viel Ärger ersparen können.

Quelle: Persönliche Kommunikation

4. Von Kopf bis Fuß, vom Scheitel bis zur Sohle

Obwohl alle Maße vorhanden waren, musste die Analyse lange warten.

Ein Doktorand bekam einen Datensatz mit Abmessungen von verschiedenen Pflanzen zur Auswertung. Ein früheres Mitglied der Arbeitsgruppe hatte dafür mehrere Individuen pro Art untersucht. Dabei wurden an jedem Exemplar verschiedene Distanzen vermessen. Von wo bis wo genau gemessen werden sollte, wurde in einer kleinen handgezeichneten Skizze dargestellt. In dieser Skizze waren die Distanzen mit Buchstaben gekennzeichnet, die anschließend als Spaltennamen im Messblatt übernommen wurden.

Leider ging die Skizze verloren, und damit die Information welcher Buchstabe für welche Distanz stand. Eine Auswertung war so leider nicht möglich. Erst nach monatelanger Suche konnte das Messprotokoll mühsam rekonstruiert werden.

Um Daten möglichst lange verwenden zu können, sind aussagekräftige Metadaten essentiell. In diesem Fall wäre ein erster Schritt gewesen, die einzelnen Messungen mit „sprechenden“ Spaltennamen (Blattlänge, Blattfläche, Samengewicht) und Einheiten zu bezeichnen (mm, cm², mg). Noch besser wäre es gewesen, die einzelnen Messungen in den Metadaten des Datensatzes so genau wie möglich zu beschreiben, und evtl. auch auf entsprechende Abbildungen zu verweisen (z.B. „Blattbreite: breiteste Stelle des Blattes orthogonal zur maximalen Blattlänge“, „maximale Sprosshöhe“, „Blattfläche: Blätter wurden eingescannt und die Flächen in ImageJ automatisiert bestimmt“). Gut dokumentierte Daten erleichtern die eigenen Analysen, und sie sind langfristig verwendbar - für eigene Forschungsfragen und für andere. Allgemein standardisierte Messprotokolle und standardisierte Vokabularien bzw. Ontologien mit definierten Begriffen (GFBio 2024, Kissling et al. 2018) erlauben schließlich die Nutzung von Daten in globalen Analysen, wie z.B. den Modellierungen von Biodiversitätstrends von IPBES.

Quellen: Persönliche Kommunikation

GFBio. (2024). *GFBio Terminology Service*. <https://terminologies.gfbio.org>

IPBES. (2024). *Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)*. <https://www.ipbes.net>

Kissling, W. D., Walls, R., Bowser, A., Jones, M. O., Kattge, J., Agosti, D., Amengual, J., Basset, A., Van Bodegom, P. M., Cornelissen, J. H. C., Denny, E. G., Deudero, S., Egloff, W., Elmendorf, S. C., Alonso García, E., Jones, K. D., Jones, O. R., Lavorel, S., Lear, D., ... Guralnick, R. P. (2018). Towards global data products of Essential Biodiversity Variables on species traits. *Nature Ecology & Evolution*, 2(10), 1531–1540. <https://doi.org/10.1038/s41559-018-0667-3>